

HISTORICAL SCIENCES

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ)

Солтанова Н.Б.

*Ведущий научный сотрудник,
доктор философии по истории, доцент
Отдела “История Азербайджана VII-XIV вв”
Института Истории и Этнологии им. А.А. Бакиханова НАНА
Азербайджан, Баку*

SCIENTIFIC DISCOVERIES IN THE EAST AND WEST (COMPARATIVE APPROACH BASED ON HISTORICAL MATERIALS)

Solmanova N.

*Leading researcher,
Doctor of Philosophy in History, Associate Professor
Department of “History of Azerbaijan VII-XIV centuries” of the Institute of History and Ethnology named
after A.A. Bakikhanov of ANAS
Azerbaijan, Baku*

Аннотация

В статье рассматривается Средневековый период (VII-XV вв), как в странах Востока, так и Запада, где наблюдались значительные научные и технологические достижения. С незапамятных времен люди наследовали свои знания от предыдущих поколений, совершенствовались на их основе, адаптируя эти знания к своим нуждам, передавали их будущим поколениям. Знания собирались с помощью упорных наблюдений, по мере накопления опыта, а также благодаря интуитивной прозорливости. Несмотря на географическую удаленность и культурные различия, в развитии науки и технологий этих регионов прослеживаются параллели и взаимовлияния. Будущее Человеческой цивилизации прямо связано с нашей способностью учиться на основе исторического опыта как Восточной, так и Западной цивилизаций. Поджог знаменитой библиотеки в Александрии в 390г. христианскими фундаменталистами привел к потере большого количества книг из классического наследия Человечества. Основная часть работ греческих и ряда римских ученых оставалась неисследованной на протяжении длительного периода истории. Мусульманские ученые не только возродили это наследие, но дополнили его своими собственными наблюдениями и исследованиями в области философии, астрономии, истории, математики, химии и медицины. Вклад мусульманских ученых в науку свидетельствует о большом прогрессе научного развития в мире. До Ренессанса Западу произошёл Ренессанс Востока. С XVI века шло развитие науки на Западе. Умалчивались многие труды, открытия, изобретения мудрецов средневекового Востока. С XIX века велись исследования трудов ученых Средневекового Востока. Сегодня имеется много идей, открытий, относящихся ученым раннего периода, которые именуются учеными более позднего времени. Исследуя труды ученых Средневекового Востока и Запада, мы видим сходства идей, открытий и изобретений. Проблема актуальная.

Abstract

The article examines the Medieval period, covering the (VII-XV th) centuries, both in the East and West, where significant scientific and technological achievements were observed. Since time immemorial, people have inherited their knowledge from previous generations, improved on it, adapted this knowledge to their needs, and passed it on to future generations. Knowledge was collected through persistent observation, as experience accumulated, and also thanks to intuitive insight. Despite the geographical distance and cultural differences, parallels and mutual influences can be traced in the development of science and technology in these regions. The future of Human civilization is directly linked to our ability to learn from the historical experience of both Eastern and Western civilizations. The burning of the famous library in Alexandria in 390 by Christian fundamentalists resulted in the loss of a large number of books from the classical heritage of Mankind. The bulk of the works of Greek and some Roman scholars remained unexplored for a long period of history. Muslim scholars not only revived this legacy, but supplemented it with their own observations and research in the fields of philosophy, astronomy, history, mathematics, chemistry, and medicine. Muslim scholars to science is evidence of the great progress of scientific development in the world. Before the Renaissance of the West, there was the Renaissance of the East, which we are only now beginning to talk about out loud. Since the XVI th century, science has been developing in the West. Many works, discoveries, and inventions of the sages of the medieval East were hushed up. Since the XIX th century, studies have been conducted on the works of scientists of the Medieval East. Almost all the works, discoveries, and inventions of the sages of the medieval East were hushed up. Exploring the works of scholars of the Medieval East and West, we see similarities in ideas, discoveries and inventions. There were no references

from Western scholars, the information was hushed up. Recently, the scientific world has been talking out loud about the works of Eastern scientists. The problem is relevant.

Ключевые слова: Восток, Запад, наука, изобретения, идеи, сходства, параллели.

Keywords: East, West, science, inventions, ideas, similarities, parallels.

При исследовании истории науки часто встречаются параллели (повторы) открытий и изобретений, выполненных учеными Востока и Запада в разное время. Появляется ряд вопросов, самый ответственный из которых: "Знали ли они о том, что это было до них?" Сегодня имеется много идей, открытий, относящихся ученым раннего периода, которые именуется учеными более позднего времени.

В период Средневековья, охватывающий VII-XV века, как в странах Востока, так и Запада наблюдались значительные научные и технологические достижения. Несмотря на географическую удаленность и культурные различия, в развитии науки и технологий этих регионов прослеживаются параллели и взаимовлияния.

В формировании Цивилизации наука Человечества прошла ряд сложных этапов: Месопотамия, Древний Китай, Индия, Египет; античный период – Древняя Греция и Рим; Средневековый Восток; Ренессанс Запада и современная наука. О ранних Цивилизациях мы мало знаем. Процесс развития шел в своеобразной форме волны (Восток-Запад-Восток-Запад и т.д.). Поочередно этап передавался с Востока на Запад, который выполнив свою функцию "высокая культура и наука" постепенно передавал это на Восток и т.д. Ясно, что научные знания, информация вливались из одного периода в другой. Получая эти информации, ученые пользовались ими не только в форме материала, которые исследовались, возобновлялись, также, появлялись новые идеи, открытия и так шло развитие.

С незапамятных времен люди наследовали свои знания от предыдущих поколений, совершенствовались на их основе, адаптируя эти знания к своим нуждам, передавали их будущим поколениям. Знания собирались с помощью упорных наблюдений, по мере накопления опыта, а также благодаря интуитивной прозорливости. До греко-римской цивилизации ученые Халдеи, Вавилона, Финикии, Египта, Индии и Китая внесли огромный вклад в сферу понимания человеком устройства Вселенной и это продолжалось вплоть до VII в. до н.э.. Вклад греков продолжался до II в. до н.э., после чего они погибли, оказавшись в железных тисках Рима. Последний не смог продолжить политику созидания, инновации и научных исследований. В течение этого периода вклад греков оказался в забвении до тех пор, пока не был вновь обнаружен и усовершенствован для дальнейшего прогресса благодаря мусульманам.

Будущее Человеческой цивилизации прямо связано с нашей способностью учиться на основе исторического опыта как Восточной, так и Западной цивилизаций. До Ренессанса Запада произошел Ренессанс Востока. Умалчивались многие труды, открытия, изобретения мудрецов средневекового Востока. Проблема актуальная. Исследования по этому вопросу велись и ведутся сегодня.

Как было выше отмечено, Европа после античного времени находилась в тяжелом положении, ибо научные, медицинские, академические, исследовательские работы были остановлены на протяжении 1000 лет. Поджог знаменитой библиотеки в Александрии в 390г. христианскими фундаменталистами привел к потере большого количества книг из классического наследия Человечества. Основная часть работ греческих и ряда римских ученых осталась неисследованной на протяжении этого длительного периода истории. Мусульманские ученые не только возродили это наследие, но дополнили его своими собственными наблюдениями и исследованиями в области философии, астрономии, истории, математики, химии и медицины. Вклад мусульманских ученых в науку свидетельствует о большом прогрессе научного развития в мире. Исламская цивилизация характеризовалась высокоинтеллектуальным развитием общества, где знания и просвещение приобрели значимую сущность и функцию. Каждый регион состязался в высоком профессиональном и прогрессивном развитии медресе-университетов, где преподавали видные ученые-энциклопедисты. И это было важным фактором образовательной системы. Важную роль играла ниспосланная священная книга «Коран», в которой были даны не только правила жизни социума и личности, но и векторы развития всех наук, которые могли дать комплексный ответ на многие вопросы изучения самой Вселенной и освоения тайн планеты Земля, и ее предназначения Человечеству. Именно такое многогранное и всеохватывающее освоение наук дали такие невероятно прогрессивные результаты и открытия, опередившие свою эпоху, давшие толчок последующим открытиям до сегодняшнего дня. Восточные, мусульманские ученые того периода достигли наивысшего уровня в научном развитии. Находясь в авангарде этих знаний, они тем самым оказали большое влияние на историю Человечества. В своей работе ученые применяли такие научные категории, как эксперимент, наблюдения, рационализм, объективность и профессионализм. Их труды великолепно продемонстрировали отсутствие конфликта между верой и наукой. Научное наследие мусульман заложило основы прогресса науки и технологии в Европе во II тыс. Европа того времени находилась в состоянии, которое называется "темным веком", и несколько не будет преувеличением сказать, что именно знакомство европейцев с мусульманами и Восточной цивилизацией послужило началом Европейского Ренессанса. Работы мусульманских ученых широко использовались в качестве учебных пособий во многих европейских университетах вплоть до XVII века. Арабские тексты переводились на европейские языки. В средневековый период Университеты Ирака, Сирии, Египта, Испании, Кордовы, Каира и т.д. стали крупными мировыми учебными центрами, куда студенты стекались со всей Европы для

получения образования. Энциклопедические работы по медицине известных медиков, таких как ал-Рази и Ибн Сина, изучались в европейских университетах до XVIII в. Историк Бриффорт писал: "то, что мы называем наукой возникло в результате новых методов экспериментирования, наблюдения и измерения, которые были введены в Европу мусульманами. Современная наука базируется на традициях исламской цивилизации"[10, с.50]. Необходимо отметить, что 90% мусульманской научной литературы сегодня хранится в европейских рукописных фондах и библиотеках.

Элементы точных наук появились в странах шумеро-вавилонской и египетской культуры, зачатки физических, астрономических, математических учений в странах Юго-Восточной Азии, появление и развитие этих учений в античных Греции и Риме, зарождение новых учений точных наук в эпоху Средневековья на Востоке и их развитие в эпоху Возрождения на Западе – это путь развития точных наук. Это общее достояние Человечества. Преемственные связи между Древним Востоком и Древней Грецией, Древней Грецией и Средневековым Востоком, Средневековым Востоком и Ренессансом Запада сильны.

В исламском мире Средневековья наблюдался значительный прогресс в математике, физике, астрономии и медицине. В X веке на арабский язык была переведена "Великая математическая система астрономии" Птолемея, известная как "Альмагест". Также были переведены труды Евклида, Аристотеля и Архимеда, что способствовало развитию точных наук. Арабские ученые активно занимались практическими задачами и экспериментами, что отличало их подход от античных традиций.

Уровень медицины и больниц в мусульманском мире на несколько столетий опережал европейские аналоги. Что касается учебных методов, то они оказали большое влияние на европейскую науку. Арабская практика обхода студентами больничных палат, практикуемая при медицинских школах, неоднократно встречалась в медицинских школах в Салерано. Арабские методы обучения остались частью стандартной системы медицинских занятий в западных медицинских школах.

В медицине Ибн ал-Нафис ал-Карши (1210 – 1288гг) из Дамаска составил схему и объяснил циркуляцию крови за три века до Вильяма Гарвея (1578 – 1657гг). В Испании ал-Захрави в X в. изобрел хирургические инструменты, удалил катаракту и усовершенствовал многие хирургические процедуры. При хирургических операциях он накладывал швы нитями, полученными из кишечника животных, чем пользуются и в современное время. Ибн Зухр (1094 – 1162гг) ввел метод наложения швов на рану с помощью шелковой нити. Большой вклад внесли мусульманские врачи в области фармакологии. В XVII в. в Англии огромная работа по систематизации лекарственных препаратов была проделана в Фармакопии Лондонского Колледжа Докторов (1618г.). При этом были использованы труды нескольких крупных ученых, таких как Гипократ (460 до н.э. – 370 до н.э.), Гален, (129 – 216гг) Авиценна (Ибн Сина) (ум.1037г.) и Ибн Закария Рази (865 –

925гг). Мусульманские врачи предприняли серьезные шаги и выполнили монументальную задачу по созданию первых классических медицинских учебников в том формате, который используется среди студентов медицинских учреждений даже сегодня. Эти учебники были основаны как на оригинальных греческих работах, так и на новых научных данных, собранных мусульманскими медиками. Самыми известными учеными, которые внесли вклад в создание таких трудов были ал-Рази (Разес, 932 г.), ал-Захрави (1013 г.) и Ибн Сина (1037 г.). [14, с.139.]

На Востоке поняли значение числа ноль, которое было известно в Индии, и передали его для остального мира; Леонардо да Винчи (1452 – 1519гг) изучил арабскую систему исчисления и ввел ее в Европе; алгоритм был изобретен ал-Харазми в IX в., а Абу аль-Вафа Бузджани (940 – 998гг.) разработал тригонометрию. Ибн ал-Хайсам (965 – 1040гг) изобрел оптику, доказав, что лучи отражаются от предметов и попадают в глаза, а также дал сведения об оптическом обмане, бинокулярном зрении, миражах, радуге и сияниях. В трудах Насиреддина Туси (1201 – 1274гг) имеются исследования по оптике. Но позже эту тему затронул Исаак Ньютон (1643 – 1727), которого называют основателем оптики. Джабир ибн Хайян (721 – 815гг) приготовил серную кислоту и классифицировал химические вещества в VIII в. Мусульманскому ученому Ибн Халдуну (1332 – 1406гг) принадлежит заслуга в основании дисциплины о социологии. Ал-Идриси (1100 – 1165гг.), который жил в Сицилии, составил книгу по ближневосточной истории и географии Европы, изобразив 70 карт различных частей мира. Ал-Бируни (973 – 1048гг.) и Ибн Баттута (1304 – 1377) были известными путешественниками и историками, чьи научные работы до сегодняшнего дня считаются большим вкладом в историю и географию.

Произведение "Зидж Эльхани" ("Таблицы Эльхан") является астрономическим каталогом, который был составлен в результате упорного труда под руководством Насиреддина Туси (1201 – 1274) коллектива Марагинской обсерватории на протяжении целых 12-ти лет. Это был единственный астрономический каталог, которым пользовались в течение 200 лет до постройки Улугбекской обсерватории. Благодаря произведению "Шаклль-гита" ("Произведение о полном четырехстороннике") плоская и сферическая тригонометрия стали независимыми математическими предметами. В этом произведении Н.Туси впервые дает понятие о сферическом полярном треугольнике, а также приводит доказательство многих теорем, принадлежащих Бируни. Именно в этом своем произведении он указывает на написание со стороны Абуль Вафа Бузджани (949 – 998) теоремы тангенсов и формул подсчета синуса единичного угла. Во время исследований западные востоковеды выяснили, что тригонометрические открытия Насиреддина Туси, а также полученные им формулы в области тригонометрии, точь в точь были "повторены" спустя 200 лет немецким астрономом и математиком Региомontanом (XV в.). В результате притяжения Луны,

Солнца и других планет (в то время в геоцентрической системе Луна и Солнце считались планетами), точное значение прецессии Земли, суточное внешнее скольжение Солнца, таблица солнечных и лунных затмений, определение точных географических координат 256 населенных пунктов, ценная научная информация о наличии новых земель – все это было достижением Н.Туси и руководимого им коллектива Марагинской обсерватории. Н.Туси вычислил положение точки весеннего равноденствия в течении ста лет и угол скольжения основных точек небесной сферы - $1^{\circ}23'.4$, а также изучил и исследовал структуру календаря [16, с.9]. Интересно, что именно произведения “Шархи-тагвим” и “Ихтияр-и-Сейрул Гамар”, которые являются чрезвычайно важными в области астрономии, были великолепно написаны Насирэдином Туси в форме стихов. Среди произведений Туси особое внимание привлекает также известная всем книга под названием “Джавахирнамэ” или “Ташаввугнамэ”. Эта книга состоит из 26-ти глав, в которых повествуется о драгоценных камнях, некоторых других камнях, ароматических органических соединениях и даже о важных лекарственных растениях. Здесь также кратко говорится о местах нахождения драгоценных камней, методах их обработки, недостатках и правилах хранения. Следует отметить, что, создавая свою гелиоцентрическую теорию, Н.Коперник в большинстве своем использовал теорему окружностей, доказанную Насирэдином Туси [16, с.10]. Научную “Марагинскую революцию” в астрономии, выполненную учеными Туси, Урди и Шатыр в XIII в, назвали “революцией Коперника”(XVIв). Предполагалось, что Коперник, используя доступную математику, был в состоянии создать новую планетарную систему. Считали, что “революция Коперника” зависела от творческой способности нового применения классических греческих произведений (Евклида, Птолемея). Это предположение к концу 50-х годов XX в. стало разрушаться. Такие ученые – историки науки, как Отто Нейгебауэр, Эдвард Кеннеди, Джордж Салиба начали пересматривать математику Кеплера. Они обнаружили, что революцию в астрономии Кеплера сделали две необходимые теоремы, не разработанные древними греками. Сама схема Птолемея физически невозможна. Проблема – недостаток Экванта [17, с.55].

У Нейгебауэра возник вопрос: построил эти две теоремы Коперник сам или заимствовал из какого-то греческого труда? Между тем, Кеннеди, работая в Бейруте, обнаружил астрономические статьи, написанные на арабском языке, датированные 1350 г. Эти документы содержали незнакомую геометрию. Во время посещения США он показал их Нейгебауэру. Эти работы были интересны последнему. Они содержали геометрию, идентичную модели Коперника о движении Луны. Текст был написан астрономом Ибн аль-Шатыр (ум.1375). В его работе кроме всего прочего, была и «теорема Коперника», которую разработал 300 лет до Коперника известный астроном Насир ад-Дин ат-Туси.

“Пара Туси”, как называется эта теорема, решает многовековую проблему, от которой страдали

Птолемей и многие другие древнегреческие ученые – астрономы. Эта теорема о том, как круговое движение может генерировать линейное движение. Здесь рассматривается движение двух шаров. В два раза меньший шар помещен в большой. Они оба в движении, но в противоположном направлении. Малый шар вращается внутри большого. “Пара Туси” диктует, что исходная точка касания этих шаров будет колебаться назад и вперед вдоль диаметра большой сферы. Установив небесные сферы должным образом, эта теорема объясняет, как эпицикл мог двигаться равномерно вокруг экванта дифферента, и до сих пор колеблется назад и вперед по направлению к точке дифферента. Вторая теорема, найденная в системе Коперника, эта Лемма Урди, выдвинутая в 1250 г сотрудником Марагинской обсерватории Муаййад ад-Дин ад- Урди.

Стало известно, что путешественник Х.Колумб, отправляясь в свои путешествия с целью открытия новых населенных территорий, в своем дневнике с большим мастерством и умением использовал таблицу из географических координат для 256 населенных пунктов, составленную гениальным ученым Насирэдином Туси. Причем эта таблица была очень популярна в Европе еще за 200 лет до самого Х.Колумба. Было доказано также, что находящиеся в обсерватории датчанина Тихо Браге несколько приборов являются точной копией тех, которыми пользовались в Марагинской обсерватории. Вплоть до сегодняшних дней в Дрезденской галерее хранится звездный глобус, являющийся прибором из Марагинской обсерватории, и следует серьезно исследовать то, что каким путем этот прибор был вывезен на Запад. К сожалению, многое использованное учеными Средневекового не отмечается, делается без ссылок. В трудах ученых средневекового Востока, мусульман, использованная литература, материал или идея ясно отмечается, чья она и откуда [18, с.57].

Книги великого ученого Насирэдина Туси по математике, в особенности “Тахрир Эглидис”, длительное время являлись лекционными книгами известных ученых Западной Европы, в том числе учителя И.Ньютона - Джона Валлиса из Оксфордского университета. Очень интересно, что в первой редакции книги “Тахрир Эглидис” Н.Туси представил доказательство теоремы Пифагора в 36-ти вариантах.

Г.Дж.Мамедбейли указывал, что в 1891-ом году в Стамбуле был найден один древний экземпляр произведения Туси “Шаклуль-Гита” и его текст отпечатан типографским способом на французском и арабском языках. Проходит совсем немного времени, как среди историков математики Западной Европы разгораются сильные споры и Генрих Зутер, потративший много сил на изучение истории астрономии и математики на Востоке, доходит до той степени, что начинает вообще отрицать роль Региомонтана в развитии этих наук. К тому же положительное влияние этой работы состояло еще и в том, что у Браун Нюхля среди произведений, посвященных истории тригонометрии, появился новый научный труд – “Nassir Eddin Tusi

and Regiomontan”, являющийся в ряду подобных произведений монументальным.

В отличие от западной традиции, с точки зрения мусульманских ученых, между религией и наукой не существовало конфликта. Элви и Дуглас определили пять основных причин, способствующих продуктивному развитию исламской науки: чрезвычайно большое уважение, которое Ислам оказывает занятию наукой; общая поддержка со стороны правителей и других влиятельных людей; готовность мусульман обмениваться идеями с представителями других культур; арабский язык, который вскоре станет средством обмена идеями во всем мусульманском мире, и требование соблюдения аккуратности и точности в исполнении исламских обязанностей.

Мусульманские ученые того периода достигли наивысшего уровня в научном развитии. Находясь в авангарде этих знаний, они тем самым оказали большое влияние на историю Человечества. Работы мусульманских ученых широко использовались в качестве учебных пособий во многих европейских университетах вплоть до 1600 г. Арабские тексты переводились на латинский и другие европейские языки. Энциклопедические работы по медицине известных медиков, таких как ал-Рази и Ибн Сина, изучались в европейских университетах до XVI в. Как было отмечено выше, мусульманские ученые дали научные знания Европе, когда она переживала период "темного века". Джордж Сартон, изучавший вопрос о мусульманских ученых, писал, что в течение периода 750-1150 гг. вклад мусульманских ученых в науку был несравним в своем великолепии и включал достижения таких титанов, как ал-Рази, ал-Фараби, Ибн ал-Хайсам, ал-Хаваризми, Ибн Сины, ал-Байруни и Ибн Халдун. Р.С. Бриффолт пишет: "То, что мы называем наукой появилось в результате новых экспериментальных методов, методов наблюдения и измерения, которые были привнесены в Европу арабами. Современная наука является самым весомым вкладом исламской цивилизации, который стал доступен всем независимо от рода, расы, касты, вероубеждения или национального происхождения. Сохранение цивилизации нуждается в лучшем понимании, совместном использовании и признании нашего общего наследия"[13, с.139].

В Западной Европе научное развитие в Средние века тесно связано с религиозными учреждениями, особенно монастырями, где сохранялись и переписывались античные тексты. Однако в этот период также возникали новые идеи и методы, такие как схоластика, стремившаяся объединить веру и разум. В позднее Средневековье, особенно в эпоху Возрождения, происходило возрождение интереса к античным знаниям и развитие новых научных подходов.

Исаак Ньютон в XVII веке обнаружил, что белый свет состоит из лучей разного цвета, но подобное открытие было сделано аль-Хайтамом (ал-Хасан) в XI веке и Насиредином Туси XII веке (трактат "О радуге"), Камаль ад-Дином в XIV веке. Азербайджанский ученый, ученик Ибн Сины, Бахманяр ал- Азербайджани (XI) в труде "ат-Тасил"

излагает световые явления и природу солнечных лучей. Труд ал-Хасана об оптике был на уровне трудов И.Ньютона. Аль-Хайтама считают отцом оптики.

Считается, что концепция ограниченности природы материи была впервые введена Антуаном Лавуазье в XVIII веке. Он обнаружил, что при изменении состояния или формы материи, ее масса не меняется. Например, если воду превратить в пар, или соль растворить в воде, то общая масса останется неизменной. Принципы этого открытия были разработаны мусульманским ученым из Узбекистана аль-Бируни (973-1048). Лавуазье пользовался трудами мусульманских ученых средневековья.

Считается, что концепция отрицательных чисел стала известна только в 1545 году благодаря Джеронимо Кардано. Однако, отрицательные числа были изобретены индийским математиком и астрономом Брахмагуптой (598-665 гг). Его основная работа "Брахма-спахута-сиддханта" впоследствии была переведена на арабский язык "Синд Хиндом". Мусульманские математики использовали отрицательные числа в различных арифметических функциях, по крайней мере, 400 лет до европейских ученых [3, с 6].

В 1614 году Джон Непер изобрел логарифмы и логарифмические таблицы. Однако мусульманские математики изобрели логарифмы и логарифмические таблицы на несколько веков раньше, в XIII веке. Такие ученые как Аль-Хорезми (ок.780 – ок.850), занимались алгеброй и таблицами чисел. Их работа с прогрессиями, особенно геометрическими, закладывала основы для понимания логарифмических отношений. Аль-Хорезми – один из основоположников алгебры, математик, астроном, географ. Астрономы использовали таблицы синусов и тангенсов, что требовало сложных вычислений. Это в дальнейшем подтолкнуло к созданию логарифмов как способа упростить такие расчеты. В Европе таблицы тригонометрических значений использовались в XV-XVI вв [1, с.27]

В XVII веке Рене Декарт обнаружил, что алгебра может быть использована для решения геометрических задач. Однако математики Халифата сделали это еще в начале IX века. Сабит бин Курра был первым, кто сделал это, и его последователь Абу-л-Вафа, чья книга X века использовала алгебру для развития геометрии.

Считается, что Исаак Ньютон, в XVII веке, работал бином, который является ключевым компонентом в алгебре. Однако мусульманские математики начали использовать бином для решения алгебраических задач еще в X веке [4, с.206].

Ибн Фирнас из исламской Испании изобрели очки в IX веке, они изготавливались и продавались по всей Испании на протяжении более двух веков. Но считается, что английский учёный Роджер Бэкон (ум. 1292) первым изобрел стеклянные линзы для улучшения зрения. Исследования в области оптики и изобретение очков Роджера Бэкона всего лишь повторение работ аль-Хайтама (ум. 1039), на которые Бэкон часто ссылается.

На Западе порох был разработан Роджером Бэконом в 1242 году. Роджер Бэкон узнал о формуле пороха из латинского перевода арабской книги. Создателями формулы пороха являются китайцы. Китайские изобретатели создали порох и использовали его состав, очистив с помощью калиевой селитры, и начали применять в военных целях, изобретая ракеты и торпеды. Они использовали порох в военных целях, включая гранаты, осколочные бомбы, ракеты и даже раннюю форму ружья, пушки еще в XII веке (династия Сун). Через арабов огнестрельное оружие попало в Европу. Первые изображения пушек в Европе датируются 1326 годом, и к XV веку европейцы разработали более совершенные модели, такие как аркебузы и бомбарды.

Компас был изобретен китайцами, которые, возможно, были первыми, кто использовал его для навигационных целей между 1000 и 1100 годами. Наиболее ранние ссылки на использование компаса в навигации на Западе были сделаны англичанином Александром Неккамом (1157-1217). Однако мусульманские географы и мореплаватели, возможно узнав о магнитной стрелке из Китая, раньше использовали магнитные иглы в навигации. Они изобрели компас и передали знания о его использовании в навигации на Запад. Европейские мореплаватели полагались на мусульманских лоцманов и их инструменты при изучении неизвестных территорий. До компасов с древних времен для определения местоположения на Востоке и территории Азербайджана использовали астробайи.

Греческий философ и математик **Фалес Милетский** более 25 веков назад наблюдал странное явление: янтарь (по-гречески “электрон”), натертый шерстью, притягивает легкие предметы. Чем был вызван интерес Фалеса? Может быть, люди древности нашли способ получать и использовать электричество? Это предположение может оказаться правдой. В 1936 году археологи нашли древний глиняный горшок с железным прутом и медной пластиной. Конструкция очень похожа на прибор, который изобрел в 1800 году итальянский ученый **А. Вольт**. “**Вольтов столб**” состоял из чередующихся дисков цинка и меди, разделенных картонными прокладками, смоченными соленой водой. При контакте этих металлов возникала химическая реакция, которая создавала постоянный ток. Это был первый в мире источник непрерывного электрического тока. Изобретение произвело сенсацию в научном мире и открыло новую эру в развитии электротехники. **Вольтов столб** стал прародителем современных аккумуляторов и батареек.

Архимед (287-212гг. до н.э.) предполагал, что планеты вращаются вокруг Солнца. Это было сказано позже Коперником (1473-1543).

Рукописи средневековых авторов, написанные на арабском и фарсидском языках, сегодня хранятся в известных рукописных фондах, фундаментальных библиотеках и университетах мира (Дрезден, Лейпциг, Лондон, Берлин и т.д.). Многие из этих рукописей были несколько раз переписаны, переведены на европейские языки, изданы и пере-

изданы. Это говорит о том, что на Западе были знакомы с произведениями, трудами ученых Востока [12, с.7] По словам замечательного английского востоковеда У.М. Уотта-“Наука, созданная народами мусульманского Востока, оставалась на высоком уровне по крайней мере до XVII в.” [15, с.178]. Научное наследие Средневекового Востока заложило основы для прогресса науки и технологии в Европе. Член-корр. АН СССР Е.Э.Бертельс писал: “Если вспомнить, что в истории европейской культуры период IX-XIII вв представляет собой время глубочайшего упадка, то нельзя не прийти к выводу, что именно труды восточных философов вывели европейские народы из тупика и указали им путь дальнейшего развития” [14, с.97].

Проблема движения планет, занимавшая умы древних греков, астрологов Халдея и Вавилонян, создателя геоцентрической системы Коперника и, наконец, Великого Галилея, превратилась во время Ньютона в прикладную научную задачу. Она стала идеальной областью для применения законов Ньютона, и, можно сказать, что решение проблемы движения планет с помощью теории Ньютона было высшим достижением наук XVII века и “Естественное и вечное” по Аристотелю, движение планет оказалось требующим некоторой силы [8; 9]. Логически чувствуя эту научную закономерность, еще в XI веке Бахманйар ал-Азербайджани (993-1066) в книге “Ат-Тахсил” писал: “Круговое движение может существовать лишь потому, что есть какая – то причина У небесного кругового движения есть начало, отрешенное от материи, телесная сила, представляющая себе частные предметы, сила, связанная с желанием и движущая сила” [4, с. 87].

В результате своих исследований Бахманйар приходит к заключению, что во Вселенной единственным движением является вращательное и тем самым делает новое предположение о свойствах пространства и времени. Бахманйар пишет: “... движения прямолинейного и уходящего в бесконечность, не бывает” [6, с.107; 5; 7; 2]. Из этого заключения становится так же зримым искривление пространства. Эта характеристика пространства была выявлена А.Эйнштейном в XXв.

Считается, что печатный станок был разработан в 1454 году Иоганном Гутенбергом. Однако, 100 лет раньше в исламской Испании использовались сборные латунные формы. Если посмотреть в более ранний период, то оказывается, сборные формы для печати впервые были изобретены в Китае. В 1041 году китаец Пи-Шенг создал шрифты из обожженной глины. В 1200 году в Корее были созданы шрифты, отлитые из бронзы.

Технология по производству бумаги была заимствована мусульманами у китайцев, затем распространена на Ближнем Востоке и в Европе, что привело к росту книгоиздания. Первая фабрика по производству бумаги была построена в Багдаде в 794 году, затем в Египте в 800 году и Андалусии в 950 году. Это способствовало распространению знаний и развитию науки в исламском мире. В Европе производство бумаги началось позже: в Византии около 1100 года, в Германии в 1228 году, в

Англии в 1309 году. Это также способствовало развитию образования и науки в Европе.

Аль-Джазари в 1206 году описал около 50 механизмов, включая часы, кодовые замки и автоматические устройства, что свидетельствует о высоком уровне инженерной мысли на Востоке. В Европе схожие механизмы начали появляться позже, во время Ренессанса, когда идеи автоматизации и сложных механизмов стали более распространенными.

Мусульманские ученые, такие как Аль-Хорезми, внесли вклад в развитие алгебры и тригонометрии. Их труды были переведены на латинский язык и оказали влияние на европейскую науку. Европейские ученые, используя переведенные арабские тексты, продолжили развитие математики и астрономии, что привело к научной революции в последующие века [11; 12; 14].

Подобных выше изложенным сходствам и параллелям в мире очень много. Можно сделать вывод, что некоторые из них выполнены при неизвестности ранних работ. В данном случае к идее или открытию приводит состояние науки в тот момент. Но есть случаи, когда автор идеи или открытия знаком с раньше выполненными работами и не признает повтором свою работу. Часто мир признает последние открытия.

Сходства между Восточной и Западной наукой Средневековья проявлялись в стремлении к систематизации знаний и поиске рациональных объяснений природных явлений. Переводы арабских научных трудов на латынь в XII-XIII веках способствовали передаче знаний с Востока на Запад, что оказало значительное влияние на европейскую науку. В Средние века между Востоком и Западом существовали значительные параллели в научных открытиях и изобретениях, часто обусловленные обменом знаниями и технологиями. Таким образом, несмотря на различия в культурных и религиозных контекстах, между Востоком и Западом существовал обмен знаниями, способствовавший общему прогрессу науки и технологий.

Список литературы

1. Azərbaycan Astronomiya Jurnalı № 3, 2013 Azerbaijani Astronomical Journal
2. Məmmədov Z.C., "Bəhmənyarın fəlsəfəsi", Bakı, Elm, 1983, 208.
3. Айрам К. "Чудо исламской науки" <https://vseobislame.livejournal.com/131055.html>
4. Бартольд В.В. Ученые мусульманского Ренессанса, Москва, VI, 1966, 303с.
5. Бахманйар ал-Азербайджани. Ат-Тахсил. I, Баку, Элм 1983, 200с
6. Бахманйар ал-Азербайджани. Ат-Тахсил. II, Баку, Элм 1986, 260с
7. Бахманйар ал-Азербайджани. Ат-Тахсил. III, Баку, Элм 1983, 230с
8. Бекон Ф., Сочинения, Москва, I, 1971, 300с.
9. Бекон Ф., Сочинения, Москва II, 1971, 360с.
10. Вклад мусульман в мировую цивилизацию, Баку, "Идрак", 2008, 179с.
11. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики с древних времен до конца XVIII в., Москва, Наука, 1974, 351с.
12. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. Москва, 1961, 367с.
13. Научное наследство. Из истории физико-математических наук на средневековом Востоке, Москва, VI, 1983, 335с.
14. Рашковский Е.Б. Науковедение и Восток, Москва, 1966, 250с.
15. Роузенталь Ф, Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе, Москва, 1978, 290с.
16. Сагадеев А.В., Ибн Сина (Авиценна), Москва, 1980, 239с.
17. Солтанова, Н.Б. Ренессанс Азербайджана// - Austria. Vianna: Journal of Humanities and Social Sciences., 2014. №5-6. с. 54-59.
18. Солтанова, Н.Б. Такого сына мать времени не родила. // - Баку: Азербайджан и азербайджанцы. - Нурлан. - 2001. т. 11-12, -с. 55-61.